

JINOYATLARNING OLDINI OLIHDA TERGOVCHI FAOLIYATIDAGI MUAMMOLAR

Abdullaev Akmaljon Yo'Ichibaevich¹

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi o'qituvchisi

Abdurazakov Bekzod Lutfulla o'g'li²

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886496>

Jinoyatchilikka qarshi kurash va oldini olish masalalariga bunday e'tibor qaratilishi bejiz bo'lmasdan, u xalqimizning azaliy qadriyatlarining mahsuli sifatida, huquqiy ongi va bilimining o'sishi, tinch va osuda turmush kechirish va mehnat qilishiga halaqit beruvchi har qanday salbiy illatlarga murosasizligi oshib borayotganligini ko'rsatadi.

Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar tizimlaridagi mavjud bo'lgan tergov organlari oldiga jinoyatlarni oldini olish, sodir etilgan jinoyatlarni tez va to'la ochish va fosh etishga yuksak talablar qo'yilmoqda, chunki ularning aynan shu masalalarga qaratilgan faoliyati, jinoyatchilikka qarshi kurashuvchi organlar faoliyatida alohida o'rin tutadilar.

Tergov ishlarining yuqori darajada tashkil etilishi va amalga oshirilishi – jinoyatchilikni oldini olishning eng samarali shakllaridan biri hisoblanadi, chunki jinoyat sodir etgan shaxsning tezda fosh etilmasligi jamoat tartibi va jamoatchilik xavfsizligiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkin. Vaholanki, fosh etilmagan jinoyatchi yana boshqa jinoyatlarni sodir etishi hamda o'z jinoiy faoliyatiga ayrim irodasi bo'sh va sodda kishilarni, voyaga yetmagan shaxslarni jalb qilish ehtimoli yuqori hisoblanadi.

Tergovchilar zimmasiga dastlabki tergov jarayonida jinoyatlarning sodir etilish sabablari va ularning sodir etilishiga imkon bergan shart-sharoitlarni atroflicha o'rganish hamda to'la aniqlash, tergov natijasiga ko'ra ularni bartaraf etish maqsadida tegishli davlat, hokimiyat idoralari, korxonalar va jamoat tashkilotlariga taqdimnomalar kiritish hamda ularning muhokama qilinishida shaxsan faol qatnashish talab qilinmoqda. Chunki tergovchi turli toifadagi jinoyatlarga oid ishlarni tergov qilish jarayonlarida jinoyat sodir etilishiga olib kelgan barcha holatlarni to'la aniqlaydi, shu sababli ham shunday jinoyatlar sodir etilishini oldini olish uchun nimalar qilinishi kerak ekanligini undanda yaxshi biladigan shaxs bo'lmaydi. Bundan tashqari tergov organi tomonidan ma'lum bir hududda muayyan toifadagi jinoyat ishlarini tergov qilinishi natijasida aynan bir ko'rinishdagi jinoyatlarning sodir etilishlari sabablari va imkon bergan shart-sharoitlar oydinlashadi, bu esa navbatida mazkur hududdagi mutasaddi idoralar tomonidan shunday jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan keng qamrovli turli yo'nalishdagi profilaktik tadbirlar tizimini ishlab chiqish va ularning ijrosini izchil ta'minlagan holda shu toifadagi jinoyatlarning sodir etilishiga yo'l qo'yilmasligini ta'minlaydi.

Dastlabki tergov – bu jinoyat ishini uzil-kesil hal etilishi uchun shart-sharoit yaratuvchi, sudgacha bo'lgan protsessual faoliyatdir. Tergovchilarning faoliyati mashaqqatli va ko'p qirrali bo'lib, tom ma'noda o'ziga nisbatan haqiqiy ijodiy munosabatda bo'lishlikni talab etadi hamda shu bilan birga u faxrli va iftixorlidir.

Dastlabki tergovning sifati va samaradorligi, alohida jinoyat ishlari tergovining muvaffaqiyati, eng avvalo, tergovchilar tomonidan Jinoyat- protsessual qonunning barcha tamoyillariga to'la rioya qilishlariga bog'liqdir. Tergovchining ko'p qirrali faoliyatida mayda-chuyda bo'lmaydi,

barcha narsa muhim hisoblanadi. Agarda tergovchi hodisa sodir bo'lgan joyga kechikib kelsa, izlar o'chib, yo'q bo'ladi, "tilsiz guvohlar" hisoblangan ashyoviy dalillar yo'qotiladi va jinoyatni fosh etish qiyinlashadi. Muhim guvoh o'z vaqtida chaqirilib, so'roq qilinmasa, u muhim holatlarni esidan chiqarib qo'yishi mumkin yoki jinoyatchi bundan foydalanib, unga ta'sir o'tkazsa, haqiqat yuzaga chiqmay qoladi. Tintuv kechiktirilib, yuzaki o'tkazilsa, jinoyat joyidan olib ketilgan qimmatliklarni va jinoyatchini fosh etuvchi dalillarni topish qiyinlashadi. Barcha holatlarni ikir_chikirigacha aniqlamasa, dalillarga to'g'ri baho bermasa, naholislikka yo'l qo'ysa, aybsiz kishi jabrlanib qoladi.

Davlat tomonidan tergovchiga qonun bilan ko'plab muhim vakolatlar va hokimiyat berib qo'yilgan, shu sababli ham u xolislik, vijdoniylik, insonparvarlik, inson taqdiri uchun mas'uliyatni his etish kabi sifatlarga ega bo'lmog'i darkor. Fuqarolarni ushlab, qamoqqa olish, jinoiy javobgarlikka tortish uchun yetti o'lchab emas, ko'plab yetti marotaba o'lchab, bir kesishi zarur.

Tergovchining vazifasiga faqatgina ayblovchi dalillarni to'plashdan iborat bo'lmasdan, balki haqiqatni aniqlash, aynan shu gumon qilinuvchi va ayblanuvchini aybsizligini (tergovda aniqlangan holatlar va to'plangan dalillar yig'indisiga xolisona baho bergan holda) jisbotlash ham kiradi. O'zbekiston Respublikasi JPKning 36-moddasiga asosan tergovchi o'z yurituvidagi ish yuzasidan korxonalar, muassasa, tashkilotlar, mansabdor shaxslar va fuqarolarga topshiriqlar berish vakolatiga ega. Tergovchi topshiriqlari yozma shaklda bo'lib, uning bajarilishi majburiydir. Shuningdek, JPKning 347-moddasida nazarda tutilganidek har bir tergovchi o'z yurituvida bo'lgan jinoyat ishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining hududida istalgan joyda biror tergov harakatini shaxsan o'zi bajarishga yoxud uni o'tkazishni boshqa tergovchiga yoki surishtiruvchiga topshirishga haqlidir. Yuqorida qayd etilganidek topshiriqning bajarilishi majburiy bo'lib, agar bajarmagan taqdirda tergovchi tomonidan ushbu xodimga nisbatan taqdimnoma chiqariladi va topshiriqni bajarmagan xodimga intizomiy jazo choralari qo'llanadi. Tergovchining topshiriqlarining bajarilishi dalillarni to'plash, tekshirish hamda baholashda va jinoyatlarni tez, to'la hamda xolisona ochilishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Shubhasiz, hayotimizdagi barcha tarmoq va jarayonlarda amalga oshirilayotgan ijobiy o'zgarishlar qatorida huquqni muhofaza qilish sohasida ham joriy qilinayotgan islohotlar o'zining samarasi va natijasini bera boshladi. Eng muhimi, bu islohotlar ijtimoiy hayot va davlat qurilishining demokratik o'zgarishlar yo'lida bosqichma-bosqich amalga oshirilishini ta'minladi.

Lekin, shu bilan birga, shuni ta'kidlashimiz zarurki, ijtimoiy taraqqiyot odimlari, jamiyatimizda ro'y berayotgan, uzoqniko'zlab amalga oshirilayotgan demokratik jarayonlar sud-huquqtizimiga joriy qilinayotgan islohotlarni tanqidiy baholab, ularni yanada chuqurlashtirishni va qat'iyatlik bilan olib borishni talab etmoqda.

Shuni ochiq-oydin tan olish lozimki, bu sohada erishilgan ijobiy natijalarga qaramay, sud-huquq sohasida hamon sovet tizimining asoratlari sezilmoqda. Lekin bugungi kunda, sud faoliyatiga doir qabul qilingan qonun va boshqa me'yoriy hujjatlar umume'tirof etilgan xalqaro demokratik me'yorlarga borgan sari moslashtirilayotgan bo'lsa-da, afsuski, sudyalarning, prokuratura va tergov organlari xodimlari, bir so'z bilan aytganda, qabul qilingan yangi qonunlarni hayotga tatbiq etishi lozim bo'lgan kishilarning dunyoqarashi va tafakkuri ancha qiyinchilik bilan o'zgaryapti.

References:

1. Kidirbaevich, Yangibaev Aybek. "Administrative liability for non-fulfillment of obligations to educate teenagers" Web of Scientist: International Scientific Research Journal 2.10 (2021): 179-182.
2. Янгибаев А. К. Сиёсий партияларнинг давлат ҳокимияти вакиллик органларини шакллантиришда ва уларнинг фаолиятида иштирок этиши //Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. автореф. – 2019. – С. 16.
3. Киличев Х. Хорижий давлатларда маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари фуқаролик-ҳуқуқий мақомининг ўзига хос хусусиятлари (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил) //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 876-884.
4. Киличев Х. М. Фуқаролар йиғинларининг фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлиги ва уларни таъминлаш муаммолари //ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2019. – №. SPECIAL.
5. Янгибаев А. К. Правовые основы участия политических партий в формировании органов государства в Узбекистане //Законность и правопорядок в современном обществе. – 2015. – №. 24. – С. 67-71.
6. Маматович Қ. Х. Фуқаролар йиғинлари уни қайта ташкил этишга оид мулоҳазалар //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 764-769.
7. Янгибаев А. Давлатнинг вакиллик органлари фаолиятида партиявий тузилмаларнинг ўрни ва аҳамияти //вестник каракалпакского государственного университета имени бердаха. – 2016. – Т. 30. – №. 1. – С. 89-92.
8. Киличев Х. Особенности гражданско-правового статуса органов местного самоуправления в зарубежных странах (сравнительно-правовой анализ) //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 4/S. – С. 876-884.
9. Қиличев Х. Маҳалла фаолиятини ташкил этишда фуқаролик-ҳуқуқий шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 265-267.
10. Янгибаев А., Алимов М. Йўл ҳаракати хавфсизлигини ҳуқуқий таъминлашнинг янги босқичлари //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 293-297
11. Киличев Х. М. Гражданско-правовая ответственность сходов граждан и проблемы их обеспечения //Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в праве. – 2019. – С. 127-128.
12. КИЛИЧЕВ Х. М. Своеобразие принципов организации органов самоуправления граждан в качестве юридического лица (На примере опыта Узбекистана) //Право и жизнь. – 2019. – №. 1. – С. 31-35
13. Янгибаев А., Махмудов И. ички ишлар органларининг ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишдаги роли //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 119-122.